

Кривецький Ігор Ігорович –
викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8620-8360>

ВПЛИВ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: Q18
SECTION “ECONOMY”: Економіка.

Анотація.

Розкрито основні засади функціонування аграрного сектору ЄС. Охарактеризовано пріоритетні напрями функціонування системи державної підтримки сільського господарства ЄС. Окреслено принципи та цілі спільної аграрної політики (САП) ЄС. Проаналізовано процес реформування САП у відповідності до пріоритетів розвитку аграрного сектору ЄС. Визначено вплив САП на Польщу. Виявлено нестабільність динаміки доходів суб'єктів господарювання сільського господарства у порівнянні з іншими секторами економіки у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.

Ключові слова: аграрний сектор, спільна аграрна політика (САП), сільськогосподарські підприємства, Європейський Союз (ЄС), розвиток.

Annotation. The development of the agricultural sector and its protection have been considered a priority in Europe's economic policy since the 1960s. The lobbying of agricultural interests in the European Union has traditionally been carried out today, but every decade this impact is weakened by a number of structural factors such as a decline in rural populations, a decline in the share of agriculture in the EU economy, and a number of reforms of the Common Agricultural Policy (CAP). regulates the main areas of activity of the EU Institutions in the agricultural sector and is focused on ensuring fair standards of living for farmers and supplying high quality, safe, environmentally friendly food at affordable prices for consumers. In this regard, in the long run, agricultural products will increasingly be included in free trade agreements, and businesses will have to adapt to the ever-growing competitive environment.

The basic principles of functioning of the EU agricultural sector are revealed. The priority directions of functioning of the EU state support system for agriculture are characterized. The principles and objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU are outlined. The process of reforming the CAP in line with the priorities of the development of the EU agricultural sector is analyzed. The impact of the CAP on Poland has been determined. The instability of the dynamics of incomes

of agricultural entities in comparison with other sectors of economy in Poland, Slovakia, Hungary and Romania is revealed.

The EU's CAP has changed significantly in recent decades to help agricultural businesses confront external challenges and respond to changing market demands. It covers a wide range of different areas, including food quality, trade and agricultural promotion. The EU provides financial support to its businesses and promotes sustainable and environmentally friendly methods and invests in rural development.

Keywords: agricultural sector, common agricultural policy (CAP), agricultural enterprises, European Union (EU), development.

Вступ

Розвиток аграрного сектору та його захист вважався пріоритетним напрямом економічної політики Європи ще з 1960-х років. Лобіювання інтересів сільськогосподарських підприємств в Європейському Союзі традиційно здійснюється і сьогодні, проте з кожним десятиліттям цей вплив стає слабшим внаслідок дії низки структурних чинників, таких як скорочення сільського населення, зменшення частки сільського господарства в економіці ЄС та низка реформ спільної аграрної політики (САП), що регламентує основні напрями діяльності інститутів ЄС у сільськогосподарському секторі та орієнтована на забезпечення справедливих стандартів життя для фермерів і постачання високоякісного, безпечного, екологічно чистого продовольства за доступними для споживачів ціновими діапазонами. У цьому зв'язку, у перспективі сільськогосподарська продукція буде все частіше включатися в угоди про вільну торгівлю, а підприємства змушені будуть пристосовуватися до постійно зростаючого конкурентного середовища.

Особливості САП досліджували як закордонні, так і вітчизняні науковці, а саме: О. Вінська, Т. Гоголь, І. Клименко, І. Ушевич, Е. Фалькович, Н. Юркенайте та інші. Попри вагомий науковий доробок у даному напрямі, нерозкритою залишається ще низка питань, пов'язаних із впливом САП на розвиток сільськогосподарських підприємств.

Метою статті є дослідження особливостей розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах впливу САП ЄС.

Результати дослідження

Система державної підтримки сільського господарства функціонує за двома пріоритетними напрямами: 1) пряма допомога фермерам; 2) врівноваження та підтримка цін на внутрішньому ринку на фоні ефективної зовнішньої протекції. Стратегічні цілі САП реалізуються за принципами ринкової єдності, фінансової солідарності, пріоритетності товарів від виробників країн-учасниць та направлені на: підвищення сільськогосподарської продуктивності; забезпечення сприятливого соціально-економічного рівня фермерів; безпечне постачання продукції сільського господарства за помірними для кінцевих споживачів цінами; стабілізацію аграрного ринку.

Специфіка ведення САП змінювалася у відповідності до становлення ЄС та послідовного збільшення кількості його країн-членів. Зокрема, це

простежується у динаміці загальних витрат на САП та частці САП із загальних витрат ЄС (рис. 1).

Протягом останніх 30 років частка витрат на САП з бюджету ЄС, не зважаючи на його послідовне розширення, зменшилася з 73% у 1985 р. до 41% у 2016 р., що пов'язано головним чином із постійним реформуванням САП та збільшенням ролі інших політик ЄС.

У відповідності до пріоритетів розвитку аграрного сектору ЄС, простежується зміщення акцентів у процесі реформування САП [1]:

- зародження САП у 1962 р., метою якої є забезпечення доступного продовольства для громадян ЄС і справедливого рівня життя для фермерів;

- витрати на САП у 80-х роках були спрямовані в основному на підтримку цін через ринкові механізми (інтервенції, експортні субсидії), обсяги яких до 90-х років зросли внаслідок значних надлишків в аграрному секторі; у 1984 р. фермерські господарства стали настільки продуктивними, що вирощували більше продукції, ніж потрібно; розроблялися заходи, щоб наблизити рівень виробництва до потреб ринку;

- з 1992 р. цінова підтримка зменшилася та стрімко зростала допомога аграрним підприємствам у формі прямих платежів, проводилася підтримка сільських територій та почало пропагуватися екологічно чисте аграрне виробництво;

- продовжувався процес реформ, зокрема програмою у 2000 р. активізувалися заходи щодо соціально-економічного розвитку села;

Рис. 1. Витрати на САП у загальних витратах з бюджету ЄС (у цінах 2011 року)

Джерело: сформовано за [2; 3]

– у 2003 р. більшість прямих платежів були відокремлені від поточного сільськогосподарського виробництва, посилювався розвиток сільської місцевості; нова реформа САП обірвала зв'язок між субсидіями та виробництвом (фермери почали отримувати підтримку у вигляді доходу за умови, що вони піклуватимуться про сільськогосподарські угіддя і дотримуватимуться стандартів безпеки харчових продуктів, навколишнього середовища, здоров'я людей і тварин);

– з 2008 р. посилюється акцент на реалізації заходів щодо підтримки здорового харчування, на фоні чого зменшувалася допомога аграрному ринку;

– реформована у 2013 р. САП орієнтована на посилення конкурентоспроможності сектора, активному розвитку інновацій у сільському господарстві, підтримці робочих місць, розвитку сільської місцевості та направлення фінансової допомоги на продуктивне використання землі;

– загальні витрати на САП у частці ВВП знизилися з 0,66% у 90-х роках до 0,36% у 2017 р.

САП покликана забезпечити гідним життям 22 млн. фермерів, аграрних робітників і стабільним, безпечним постачанням продуктів харчування 500 млн. європейських громадян, 44 млн. робочих місць в ЄС (20 – у сільському господарстві і 24 – у харчовій промисловості). Спільна політика для усіх 28 країн ЄС посилює конкурентоспроможність та стійкість сільського господарства ЄС шляхом надання прямих платежів, спрямованих на стабілізацію доходів господарств, а також фінансує проекти, що відповідають потребам конкретних країн щодо соціально-економічного розвитку сільської місцевості, розвитку агропродовольчого комплексу та суміжних секторів. САП також реалізовує широкий спектр ринкових заходів, включаючи інструменти для вирішення проблем впливу волатильності цін та інших ускладнень. Її бюджет на 2014-2020 рр. становить 408,31 млрд. євро, де 308,73 млрд. євро призначені для прямих платежів і ринкових заходів і 99,58 млрд. євро – для розвитку сільської місцевості. Важливо відзначити, що завдяки різноманітному клімату, родючості ґрунтів, техніко-технологічному забезпеченню аграрних підприємств і якості своєї продукції, ЄС є одним із провідних світових виробників і експортерів сільськогосподарської продукції [4].

Для детальнішої характеристики даної політики проаналізуємо її вплив на найближчого сусіда України – країни-члена ЄС Польщі. Польща займає 312,7 тис. км², з яких 51,2% від загальної площі – сільська місцевість; приблизно 30% території Польщі охоплені лісами. Загальна чисельність населення становить близько 38 млн. осіб, з яких більше ніж 12,5 млн. (33,2%) проживають переважно у сільських регіонах. Аграрний сектор характеризується відносно невеликими площами – в середньому 10,1 га, що значно менше ніж в середньому по ЄС-28 (16,1 га). На протязі 2014-2020 рр. у сільське господарство та сільські території Польщі очікується близько 32 млрд. євро інвестицій через САП. Протягом 2014-2017 рр. з ЄС було виділено 8,7 млрд.

євро та додатково 4,9 млрд. євро на національному рівні для заходів, що сприятимуть розвитку сільської місцевості Польщі [5, с. 1-2].

Програма розвитку сільської місцевості на 2014-2020 рр. для Польщі зосереджена на таких пріоритетах: сприяння підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності в агропродовольчому секторі; забезпечення сталого управління природними ресурсами; сприяння розвитку сільської економіки по всій країні шляхом розвитку місцевої інфраструктури, інвестування в освіту, культуру, надання належних державних послуг, а також створення та збереження робочих місць.

У період 2007-2013 рр. САП було інвестовано понад 25,1 млрд. євро у сільське господарство та сільські райони Польщі в цілях стабілізації доходів сільськогосподарських підприємств, модернізації і збільшення їх стійкості та забезпечення постачання безпечних, доступних та якісних продуктів харчування для своїх громадян, з яких приблизно 17,4 млрд. євро державних коштів (13,4 млрд. євро з ЄС, решта у формі національних коштів) було інвестовано через програми розвитку сільської місцевості у вигляді різних заходів, що підтримують сільськогосподарське виробництво, сприяють соціально-економічному розвитку сільської місцевості Польщі, збереженню їх культурної спадщини. Слід відзначити, що протягом останніх років прямі виплати стали ключовою безпекою для польських фермерів та аграрних підприємств. Тільки у 2014 р. близько 1,3 млн. господарств отримали майже 3 млрд. євро прямих платежів, з них близько 344 тис. отримали менше 5 тис. євро. У 2015 р. ЄС виділив понад 219 млн. євро на ринкові заходи в Польщі, орієнтуючись головним чином на виробництво овочів та фруктів, а також молока і молочних продуктів. Через САП ЄС також підтримуються сільськогосподарські виробники в напрямі сприяння їх кращої організації діяльності і продажів продукції більш ефективно, зміцнюючи свої позиції в ланцюзі постачання продуктів харчування [5, с. 2-4].

Через ці фонди розвитку реалізуються наступні проекти, де заплановано [5, с. 5-7]:

- приєднати більше 39 тис. молодих фермерів до професії (загальна сума державних інвестицій перевищує 766 млн. євро);
- модернізувати більше 58 тис. сільськогосподарських господарств, генеруючи інвестиції понад 2,5 млрд. євро;
- забезпечувати підтримку фермерів, постраждалих від повені та інших природних і кліматичних катастроф, допомагаючи їм відновити свою сільськогосподарську діяльність;
- інвестувати більше 1,6 млрд. євро в послуги для сільського населення, а 580 млн. євро – для омолодження близько 3,7 сіл;

Фонди розвитку сільської місцевості також сприяли розвитку більш стійкої моделі сільського господарства:

- близько 138 тис. холдингів (що складають близько 2,8 млн. га) зобов'язалися використовувати більше екологічно чистих технологій землеробства;

– 925 тис. господарств (8,6 млн. га) отримали підтримку для продовження своєї діяльності на менш сприятливих територіях.

В результаті аналізу динаміки доходів суб'єктів господарювання сільського господарства, простежується їх явна нестабільність у порівнянні з іншими секторами економіки (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка доходів суб'єктів господарювання сільського господарства у порівнянні з іншими секторами економіки Польщі

Джерело: сформовано за [5; 6]

Схожа тенденція спостерігається у Словаччині, Угорщині та Румунії (рис. 3; 4; 5).

Рис. 3. Динаміка доходів суб'єктів господарювання сільського господарства у порівнянні з іншими секторами економіки Словаччини
Джерело: сформовано за [6; 7]

Рис. 4. Динаміка доходів суб'єктів господарювання сільського господарства у порівнянні з іншими секторами економіки Угорщини
Джерело: сформовано за [6; 8]

Рис. 5. Динаміка доходів суб'єктів господарювання сільського господарства у порівнянні з іншими секторами економіки Румунії
Джерело: сформовано за [6; 9]

Такі тенденції пов'язані із впливом низки специфічних зовнішніх чинників, що притаманні аграрному сектору економіки. Простежуючи пріоритети, які повинна вирішити майбутня CAP, Європейська комісія створює базис щодо обговорення більш гнучкого підходу до реалізації політики для досягнення більш ефективних результатів.

Висновки

САП ЄС значно змінилася за останні десятиліття, щоб допомогти суб'єктам аграрного бізнесу протистояти зовнішнім викликам і реагувати на мінливі запити ринку. Вона охоплює широкий спектр різних напрямів, включаючи якість продуктів харчування, торгівлю і просування сільськогосподарської продукції. ЄС надає фінансову підтримку своїм підприємствам і заохочує стійкі і екологічні методи, а також інвестує в розвиток сільських територій.

Вважаємо особливо важливим позитивний досвід САП, який поширюється на усіх дійсних членів ЄС-28. Врахування вище окреслених її основних принципів і засад функціонування допоможе державі та вітчизняним аграрним підприємствам швидше адаптуватися до складного європейського конкурентного середовища, забезпечуючи сталий розвиток екологічно чистого та безпечного сільського господарства України.

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаю поширення сільськогосподарських інновацій у контексті євроінтеграційних процесів.

Література

1. CAP expenditure and CAP reform path. URL: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph2_en.pdf
2. CAP expenditure: European Commission, DG Agriculture and Rural Development (Financial Report). URL: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports_en
3. CAP expenditure in the total EU expenditure. URL: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph1_en.pdf
4. The common agricultural policy at a glance. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en#thecapinpractice
5. Investing in Poland's agriculture 2014-2020.. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-pl_en.pdf
6. Eurostat: Your key to European statistics. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/home>
7. Investing in Slovakia's agriculture 2014-2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-sk_en.pdf

8. Investing in Hungary's agriculture 2014-2020.
URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-hu_en.pdf

9. Investing in Romania's agriculture 2014-2020. URL:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-ro_en.pdf